

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3696468>

Корецька-Шукєвич Домініка

аспірант Львівського університету
бізнесу та права

<https://orcid.org/0000-0003-4570-0679>

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Анотація. Розглянуто окремі теоретичні та практичні проблеми щодо адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією. Досліджено види та ознаки адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Визначено, що зміни, які були прийняті до Кодексу України про адміністративні правопорушення загалом відповідають сучасним тенденціям протидії корупційним проявам. Попри це визначено найбільш очевидні проблеми, які надалі присутні в положеннях адміністративного законодавства в частині відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією.

Здійснено порівняння окремих складів правопорушень, пов'язаних із корупцією із складами корупційних злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.

На підставі аналізу чинного адміністративного законодавства, а також позицій доктрини адміністративного права сформульовано можливі варіанти вирішення визначених проблем.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, законодавство про адміністративну відповідальність, корупція, правопорушення, пов'язане з корупцією.

Annotation. Combating corruption in our country has become almost a priority. This is evidenced by the creation, as it seems, of an excessive number of anti-corruption bodies, as well as changes in the current legislation of Ukraine regarding the regulation of liability for corruption acts.

On the one hand, the desire to overcome this shameful phenomenon, which, despite this inherent in any state, is quite justified, on the other hand, the inconsistency and unreasonableness of individual decisions evidences in some way the wrong course.

Considering the generally positive trends in the fight against corruption, it draws attention to the fact that certain legislative "novelties" in some cases appear not justified, not logical, solely caused by the requirements of international institutions, which in many cases do not take into account the realities of our

country, theoretically and theoretically. and, accordingly, need further scientific and legislative initiative.

Accordingly, the area of combating corruption not only does not lose its relevance, but on the contrary requires greater efforts, both at the legislative level and in the practical plane of law enforcement and judicial activity.

The main theoretical and practical problems of administrative liability for corruption-related crimes have been discussed. The types and signs of administrative corruption-related crimes were investigated. It is determined that the amendments adopted to the Code of Administrative Offenses generally correspond to the current tendencies to counteract corruption. Nonetheless, the most obvious problems that still remains in the administrative law provisions regarding liability for corruption-related crimes were identified.

Comparison of individual corruption-related crimes with corruption offenses under the Criminal Code of Ukraine were done.

On the basis of the analysis of the current administrative legislation, as well as the positions of the doctrine of administrative law, possible options for solving certain problems were formulated.

Key words: administrative responsibility, laws of administrative responsibility, corruption, delicts related corruption.

Вступ.

Протидія корупції у нашій державі стала ледь не першочерговим завданням. Про це свідчить як створення, як видається, надмірної кількості антикорупційних органів, так і зміни у чинне законодавство України в частині регламентації відповідальності за корупційні діяння.

З одного боку прагнення подолати це ганебне явище, яке попри це притаманне будь-якій державі, є цілком виправдане, з іншого непослідовність та необґрунтованість окремих рішень засвідчує певним чином неправильний курс.

Небезпеку корупції насправді переоцінити важко. Недарма у наукових працях звертається увага на те, що корупція спричиняє руйнівний вплив на усі сфери життя українського суспільства, є серйозною перепорою для реформ в економіці, гальмує становлення ринкових інститутів, перешкоджає надходженню інвестицій та становить за грозу національній безпеці України. Корупція має загальнонаціональний системний характер і справляє визначальний вплив на українську політику, економіку та інші сфери суспільного життя [1, С. 3].

Зважаючи на загалом позитивні тенденції у сфері боротьби з корупцією звертає увагу на себе те, що окремі законодавчі «новели» подекуди видаються не виправданими, не логічними, зумовленими виключно вимогами міжнародних інституцій, які в багатьох випадках не враховують реалій нашої держави, теоретично не обґрунтованих, і, відповідно потребують подальших як наукових досліджень, так і законодавчої ініціативи.

Відповідно сфера протидії корупції не лише не втрачає актуальності, а навпаки вимагає більших зусиль, як на законодавчому рівні, так і практичній площині діяльності правоохоронних та судових органів.

Дослідженню питань протидії корупції присвятили свої праці чимало науковців різних галузей права. До найбільше вагомих праць у сфері протидії корупції можна виділити дослідження таких науковців, як Є.О. Алісов, Ю.В. Басакова, О.Г. Бондарчук, К.Л. Бугайчук, А.В. Гайдук, В.Д. Гвоздецький, О.В. Джафарова, О.О. Дудоров, В.О. Іванцов, Д.І. Йосифович, В.Я. Настюк, О.В. Ткаченко, С.С. Рогульський, М.І. Хавронюк, О.М. Шевчук, тощо.

Загалом зважаючи на чималу кількість наукових напрацювань у цій сфері вважати вирішеними проблеми законодавчої регламентації відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією не слід.

Залишилось велика кількість проблем, пов'язаних із розумінням змісту тих чи інших понять, недосконалістю складів як адміністративних так і інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, складністю розмежування окремих складів адміністративних правопорушень у цій сфері від суміжних складів злочинів тощо. Це у чергове засвідчує актуальність подальших наукових пошуків в частині боротьби із корупційними проявами.

Метою статті є аналіз положень адміністративного законодавства, яке регламентує відповідальність за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, визначення проблем такої відповідальності, а також можливих способів їх вирішення.

Результати дослідження

Одним із важливих кроків нашої держави у боротьбі із корупцією стало прийняття Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, який став так би мовити рушійною силою у реалізації антикорупційної політики держави [2].

Цінність вказаного нормативно-правового акта перш за все обумовлена тим, що на законодавчому рівні закріплено основні категорії у сфері протидії корупційним проявам, зокрема й введено в законодавчий обіг таке поняття, як правопорушення, пов'язане з корупцією.

Однак і ця обставина не усуває усіх можливих проблем, які виникають при трактуванні того чи іншого законодавчого поняття, пов'язаного із корупційними проявами.

Аналіз чинного законодавства України, доктринальні положення юридичної науки, практика застосування положень антикорупційного законодавства дає підстави для виділення таких проблемних аспектів відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією:

І. Перш за все звертає на себе увагу певна надмірність у кількості юридичних понять, які так чи інакше пов'язані із корупцією. Законодавство України у цьому аспекті виділяє: корупційне правопорушення; правопорушення, пов'язане з корупцією, корупційні злочини. І якщо два перші, передбачено в Законі України «Про запобігання корупції», то останнє, передбачене у положеннях КК України, а саме у примітці до ст. 45.

Корупційне правопорушення у положеннях Закону України «Про запобігання корупції» визначається, як діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. Отже, однією з обов'язкових ознак такого діяння є те, що воно повинно містити ознаки корупції.

У ст. 1 згаданого закону під корупцією розуміють використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

Натомість з урахуванням законодавчого визначення корупційного правопорушення не становить складності визначити й інші ознаки цього поняття.

Так, у наукових публікаціях з цього приводу зазначено, що на основі цих визначень не становить особливих труднощів виведення обов'язкових ознак корупційного правопорушення, до яких відносяться: 1) наявність в діянні ознак корупції; 2) спеціальний суб'єкт – особа, зазначена в ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»; 3) встановлення законом кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності за відповідне правопорушення [3, С. 51].

Натомість правопорушенням, пов'язаним з корупцією у Законі визнається діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. При цьому не у законодавстві, а окремими авторами під адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією пропонується розуміти діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність [4, С. 6].

Таке трактування визначення правопорушень, пов'язаних з корупцією виглядає дещо нелогічним, оскільки надто розширює зміст цього поняття і ускладнює практику його застосування.

Також у положення чинного законодавства України є певна невідповідність між поняттям «корупційне правопорушення» та визначенням «корупційних злочинів», передбачених у КК України.

Невідповідність полягає у тому, що окремі суспільно небезпечні діяння, передбачені у примітці до ст. 45 КК України не відповідають усім

ознакам притаманним поняттю «корупційного правопорушення», яке визначено у Законі України «Про запобігання корупції». На цю обставину звертають увагу й інші автори.

Саме на цій підставі у наукових працях звертається увага на те, що вибір конкретних засобів дослідження та протидії корупції повинен бути продиктований необхідністю розкрити реальний зміст суспільних процесів, які виступають детермінуючими факторами корупційної протиправної поведінки у їх комплексі, відобразити кореляцію цих процесів між собою. Лише це дозволить сформулювати корисні для вітчизняної антикорупційної практики наукові висновки, в результаті імплементації яких невизначеність ключових юридичних понять буде ліквідована. Серед таких пропозицій слід розглянути можливість приведення чинного антикорупційного законодавства до єдиної поняттєво-термінологічної основи. Йдеться про необхідність визначення та узгодження двох найбільш загальних понять: корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією [3, С. 52].

Очевидним у цьому аспекті є й те, що потребує відповідного узгодження з вказаними поняттями й визначення корупційного злочину.

Тому антикорупційне законодавство щодо термінологічної бази далеке від досконалості, а отже потребує подальшого удосконалення.

II. Дослідження чинного законодавства України, яке спрямоване на боротьбу з корупцією засвідчує й проблеми в іншому аспекті. Так, вбачається, що визначені у таких поняттях, як «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов'язане з корупцією», «корупційний злочин» ознаки не завжди враховуються при виділенні із усієї сукупності правопорушень саме тих, які є чи повинні бути корупційними. Наявна і протилежна проблема, пов'язана з тим, що окремі правопорушення, які за своїм характером повинні належати до категорії корупційних такими не є.

На цю проблему звертають увагу й інші автори. Так, до прикладу, В. Трепак зазначає, що деякі корупційні злочини не є корупційними правопорушеннями в розумінні Закону і, навпаки, частина корупційних правопорушень, за які передбачено відповідальність, не визнано корупційними [3, С. 52].

Так, аналізуючи положення КУпАП очевидним є те, що до категорії правопорушень, пов'язаних з корупцією законодавець відніс: 1) ст. 172⁴. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 2) ст. 172⁵. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків; 3) ст. 172⁶. Порушення вимог фінансового контролю; 4) ст. 172⁷. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 5) ст. 172⁸. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень; 6) ст. 172⁹. Невжиття заходів щодо протидії корупції.

Однак у цьому разі особа підлягатиме адміністративній відповідальності. За вчинення правопорушень, пов'язаних із корупцією, як це вказано в Законі, може наставати й дисциплінарна відповідальність. За такі діяння, як: неприйняття антикорупційної програми, неподання на

погодження антикорупційної програми Національному агентству (ст. 19 Закону «Про запобігання корупції», далі – Закону); обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону); обмеження щодо одержання подарунка (ст. 23 Закону); обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону); обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26 Закону); обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону); запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону); порушення правил етичної поведінки (ст. 38-44 Закону); недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки (ст. 56-58 Закону); непроведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (ст. 65 Закону); недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (ст. 67 Закону); порушення вимог ст. 53 Закону «Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції» тощо.

Перелік таких діянь вказаними вище не вичерпується.

Окрім того, якщо в частині адміністративного законодавства ситуацію полегшують положення глави 13-А КУпАП, в якій хоча б визначено перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією, то, до прикладу, положення кримінального законодавства злочинів, пов'язаних з корупцією не виділяє. Однак згідно згаданих вище положень Закону України «Про запобігання корупції» особа за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією може підлягати й кримінальній відповідальності.

Вказана проблема є досить ґрунтовною та потребує окремого дослідження. Однак, як приклад, можна навести положення ст. 172^б КУпАП та ст. 366¹ КК України, які передбачають загалом однакові діяння, пов'язані з декларуванням недостовірної інформації, не поданням чи не своєчасним поданням декларації про доходи. Мова у цьому аспекті йде про те, що ні ст. 172^б КУпАП, ні ст. 366¹ КК України законодавцем не віднесена до категорії корупційних правопорушень. Більше того, якщо 172^б КУпАП належить до правопорушень, пов'язаних з корупцією, то ст. 366¹ КК України не належить ні до категорії корупційних злочинів, що як видається є не зовсім виправданим, ні до категорії злочинів, пов'язаних із корупцією, оскільки такого переліку діянь КК не виділяє взагалі.

З огляду на це доречним видається приведення усього масиву правопорушень, пов'язаних з корупцією до якогось єдиного знаменника, що усунить складність у правозастосуванні, зумовлену значною розпорошеністю таких правопорушень у різних нормативно-правових актах.

III. Наступна проблема щодо правопорушень, пов'язаних з корупцією є те, що в окремих випадках зміст понять, які використовує законодавець в антикорупційній площині невідомий, а в тих випадках, коли те чи інше поняття й знайшло своє відображення в нормативно-правових актах, воно не дає чіткості та однозначності в розумінні його змісту. Звісно у цьому аспекті можна згадати наявність окремих документів, що роз'яснюють поняття чи порядок застосування положень окремих положень антикорупційного

законодавства, наприклад, роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3 [5]. Однак, подекуди складається парадоксальна ситуація при якій закріплені роз'яснення потребують теж окремих роз'яснень.

IV. Потребує певного перегляду антикорупційна політика держави щодо санкцій за такого роду правопорушення (злочини). Як видається ситуація, яка склалася у нашій державі яскраво засвідчує неефективність засобів впливу на корупціонерів. І мова у цьому разі не йде про те, що вплив зі сторони державних інституцій є надто лояльний. В багатьох випадках він навпаки є необґрунтовано суровий.

Найбільш доручним засобом впливу в такому разі може стати саме матеріальний вплив на винну особу. Незаконно отримав певну суму заплати державі в десятеро більше. Звісно у цьому разі крім штрафу такого суб'єкта необхідно позбавляти права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Відповідно в такому разі подальша суспільна шкідливість чи суспільна небезпека такої особи фактично зникає.

Очевидно, що у межах цієї статті розглянути усі проблеми, пов'язані із відповідальністю за правопорушення, пов'язані з корупцією не видається можливих з огляду на обсяг, однак метою було показати те, що антикорупційна політика нашої держави не перебуває на завершальному етапі, а лише на одному з них.

Висновки

Протидія корупції є одвічним та нескінченним процесом, і, відповідно ставити перед собою мету викоринити її є щонайменше утопічним завданням. Правильнішим у цьому разі видається прагнення до максимальної її мінімізації, а це у свою чергу вимагає прийняття чіткого, але при цьому лаконічного законодавства, наявності ефективних інструментів протидії цьому негативному явищу, а також, найважливіше, – політичної волі.

Зазначене вище засвідчує, що реформа антикорупційного законодавства триває, і визначені вище проблеми вказують на те, що найближчим часом вона не буде припинена, а це у свою чергу вимагає своєчасної та ефективної допомоги від наукової спільноти, адже саме гармонійне поєднання наукового потенціалу та законодавчої ініціативи є рушійною силою будь-якого реформування.

Список використаних джерел:

1. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Баскакова, В. М. Гаврилюк, П. В. Качанова, Г. О. Усатий ; упоряд. О. В. Жур. – К.: НАДУ, 2013. – 108 с.

2. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056

3. Трепак В. Законодавче визначення поняття «корупційне правопорушення» як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики / В. Трепак // Юридична Україна. – 3-4. – 2016. – С. 50-57

4. Бугайчук К. Л., Адміністративна відповідальність за правопорушення пов'язані із корупцією [Текст] : практич. посіб. / К. Л. Бугайчук, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. О. Іванцов, С. О. Шатрава. – Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – 2016. – 100 с.

5. Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoringu-sposobu-zhyttya/metodychni-rekomendatsiyi-sub-yektam-deklaruvannya/>